

УМУМТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЎҚИШ САВОДХОНЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ

Камшат Байменова

Бердақ номидаги Қорақалтоқ давлат университети

Ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ассистенти

Аннотация. Мазкур мақолада PISA дастурининг ўқиш саводхонлиги йўналишига оид маълумотлар борасида сўз юритилади. Хусусан, PISA топшириғини ўрганиш жараёнида унга оид таянч билимларни фаоллаштириш ҳақида баён қилинган.

Калит сўзлар: PISA, халқаро тадқиқот, ўқиш саводхонлиги, матн, топшириқлар

Ҳозирги кунда миллий инновацион тизимни ривожлантириш ҳамда инновацион потенциални такомиллаштириш мамлакатнинг иқтисодий ўсишнинг энг муҳим омиллари ҳисобланмоқда. Мазкур омилларни тадқиқ этиш муаммолари дунёнинг кўплаб давлатлари ва халқаро ташкилотлар учун долзарбдир. Шу муносабат билан инновацион ривожланишнинг даражасини тезкор ва ишончли таҳлил қилишга мўлжалланган баҳолаш тизими мавжудлиги катта аҳамиятга эга.

Жамият ва давлат ҳаётининг барча соҳалари шиддат билан ривожланаётган ислохотларни мамлакатимизнинг жаҳон цивилизацияси етакчилари қаторига кириш йўлида тез ва сифатли илгариланиш таъминлайдиган замонавий инновацион ғоялар, ишланмалар ва технологияларга асосланган ҳолда амалга оширишни тақозо этади. Умумтаълим мактабларида PISA тадқиқотини амалда синаш ҳам мана шу мақсадга йўналтирилган десак асло муболаға эмас.

Айни дамда PISA тадқиқоти доирасида қуйидагилар тадқиқ этилади:

Ёшлар келажакда ўзлари дуч келадиган қарама-қаршилиқларларга қай даражада тайёр?

Ўқувчилар зиддиятлар сабабларини таҳлил қилиш, излаш ва аниқлаш ҳамда ўз ғояларини тақдим этишга тайёрми?

Ўқувчилар ўз билим ва кўникмаларини реал ҳаётга қай даражада татбиқ этиш қобилиятига эга?¹.

PISAнинг асосий мақсади мактабни тугатгандан сўнг ўқувчилар фаол ҳаётий позицияни эгаллашларига имкон берадиган чуқур билимга эгалик даражасини баҳолашдир. Ўқувчилар тайёргарлигини баҳолаш уч йўналишда (ўқиш саводхонлиги, математик саводхонлик, табиий-илмий саводхонлик) бўйича амалга оширилади. Буларнинг ҳар бири маълум бир ўқув фанига мос келади. Асосий эътибор эса асосий тушунчаларни англашига, юқорида кўрсатилган уч йўналиш доирасида ўрганилаётган асосий усулларни эгаллашларига ва ўз билимларини турли вазиятларда қўллай олиш қобилиятига қаратилади.

PISA дастурига қатнашишдан мақсад тестларни ўтказиш ёки тестга тайёрлаш эмас, ўқувчиларимизда XXI аср кўникмаларини шакллантириш, рақобатбардош кадрларни тайёрлаш учун мустаҳкам замин яратиш ҳисобланади. Мамлакат раҳбарининг Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида: “Ривожланган мамлакатларда таълимнинг тўлиқ циклига инвестиция киритиш, яъни, бола 3 ёшдан 22 ёшгача даврда унинг тарбиясига сармоя сарфлашга катта эътибор берилади. Чунки ана шу сармоя жамиятга 15-17 баробар миқдорда фойда келтиради. Бизда эса бу кўрсаткич атиги 4 баробарни ташкил этади. Бинобарин, инсон капиталига эътиборни кучайтиришимиз, бунинг учун барча имкониятларни сафарбар этишимиз шарт”, - деган муҳим фикр ўртага ташланди. Дарҳақиқат, бу умумий ўрта

¹ Sh.Sh.Yuldasheva. Ona tili fanidan PISA topshiriqlari. Oquv qo‘llanma.-T.:”Innovatsion-Ziyo” 2020, 22-b.

таълим ва бошқа босқичлардаги таълим, энг муҳими келажагимизга пойдеворнинг мустаҳкам бўлиши демакдир².

Ўзбекистон таълим тизими кўп йиллар давомида болалар хотирасини синашга урғу бериб келган, PISA эса бунинг бутунлай тескариси: олинган билимнинг амалиётда қай даражада қўллай олишини текширади³. Шу боис ҳам бугунги кунда PISA тадқиқоти асосида баҳолаш, уни татбиқ қилиш асосий муаммолардан саналади. Умумтаълим муассасалари ўқувчиларининг ўқиш саводхонлигини ошириш, топшириқларини бажариш орқали ижобий, мантиқий, танқидий фикрлаш ва ҳаётий муаммоларини ҳал қила олиш кўникмаларини ривожлантириш, шунингдек, PISA тадқиқотига тайёргарлик кўриш муҳим омил саналади. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, ҳар бир PISA топшириғини ўрганаётган вақтда олдин унга оид таянч билимларни фаоллаштириш, ўқувчиларни бу топшириқни ечишга тайёрлаш лозим бўлади. Мутахассислар томонидан PISA тадқиқотларининг очиқ топшириқларини атрофлича ўрганиш, шу топшириқларга ўхшаш ёки уларни ечишга ёрдам берадиган топшириқларни ишлаб чиқиш зарурдир. PISA топшириқларига қўйиладиган талабларга риоя қилмасдан тузилган топшириқлар ўқувчиларга ёрдам бериш ўрнига, уларни чалғитиб қўйиши ҳам мумкин. Шунинг учун PISA синовларига ўқувчиларни тайёрлаш жараёнида, асосий эътиборни алоҳида олинган PISA топшириқларини ечишга эмас, балки уларни ва уларга ўхшаган топшириқларни ечиш учун керак бўладиган ўқувчиларнинг умумий тайёргарлик даражасини оширишга қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, халқаро тадқиқотларга кўра ўқиш саводхонлиги нафақат таълим тизими учун, балки бошқа соҳалар учун ҳам муҳим. Чунки шахс келажақда қайси соҳани танлашидан қатъий назар ўқиш саводхонлиги

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.- Т.: "Ўзбекистон" НМИУ, 2018.-88б.

³ Ғайбуллаев З. Ўқувчига ёдлашни эмас, фикрлашни ўргатиш керак"-эксперт PISA синовида тайёргарлик ҳақида.

ютуқларга эришиш пойдевори бўлади. Ўқувчининг китоб ўқиш қобилиятига эътибор қаратиш, жумладан, унинг маълумотни танлаш, тушуниш, талқин қилиш ва баҳолаш халқаро тадқиқотларнинг, хусусан, PISA тадқиқотининг асосий мақсадларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.-Т.:”Ўзбекистон” НМИУ, 2018.
2. Та’лим сифатини баҳолаш бо‘уича халқаро тадқиқотларни амалга ошириш Milliy markazi. О‘қувчиларнинг savodxonligini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo‘llanma.-Т.:2019.
3. Sh.Sh.Yuldasheva. Ona tili fanidan PISA topshiriqlari. Oquv qo‘llanma.- Т.:”Innovatsion-Ziyo” 2020
4. Ғайбуллаев З. Ўқувчига ёдлашни эмас, фикрлашни ўргатиш керак”- эксперт PISA синовида тайёргарлик ҳақида
5. Usmanova D., kizi Shodieva G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
6. Shodieva, G. N. K. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 4-2), 1128-1131.
7. Do’smatov, D. qizi Shodiyeva, GN (2022, May). О ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO ‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH.
8. Abdilkadimovna, K. N. (2022). THEORETICAL ANALYSIS OF GENDER RELATED WORDS IN ENGLISH LANGUAGE. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, 1(2), 179-182.
9. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF

- VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
10. Komilova, N. (2022). GENDERED LEXICON OF ENGLISH LANGUAGE. *Science and innovation*, 1(B4), 192-194.
11. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
12. Sotvoldiyevna, U. D. (2022). Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis). *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*, 9, 92-96.